

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

NOYABR

ANDIJON, 2025

TÓMENGI AMUDARIYA BOYLARI SUWLARI BALIQLARINIŇ IZERTLENIW

TARIYXI

Seytnazarov S., Allambergenova D., Aytbaeva H.

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirzиеevtiń 2017 jil 7 –fevraldagi 4947 sanlı qararı «Ózbekstan Respublikasınıń rawajlandırıwdıń bes tiykarǵı baǵdarı boyınsha Háreketler strategiyası»na baǵıshlanıp qarar sociallıq tarawdı rawajlandırıwga qaratılǵan. Xalqımızdıń azıq awqat qawıpsızlıǵın támiyinlewde diyxansılıqtı, sharwalıqtı, qusshılıqtı rawajlandırıw menen birge balıqshılıq tarawın rawajlandırıwda úlken áhmiyetke iye bolıp tabıladı.

Tómengi Amudariya boyları suwları ixtiofaunası songı 50-60 jil ishinde tur sanı. Olardıń populyatsıları suw tamtarıslıǵı sebepli tez tezden ózgerip turmaqta. Tómengi Amudariya boyları suwları ixtiofaunasınıń izertleniw tariyhın úyreniw hám analizlew arqalı bul aymaqtın balıqları tuwralı teoriyalıq maǵlıwmatlar toplaw úlken áhmiyetke iye

Bul aymaqtın balıqları hám olardıń awqatlıq organizmleri tuwralı maǵlıwmatlar onsha ko'p emes. Tómengi Amudariya boyları suwları balıqları eń dáslep Berg, Nikolskiy, Turdakov, Sagitov, Shopashnikovalar tárepinen izertlengen Joqarıdaǵı alımlar tiykarınan Aral teńizi hám tómengi Amudariya boyları suwlarında o'ndirislik áhmiyetke iye bolǵan balıqlardıń tirishilik etiwinin izertlegen.

Ásirese tómengi Ámiwdárya boyları suwların balıqlarınıń kelip shıǵıwı, zoogeografiyalıq tarqalıwı hám balıqlarınıń túr quramı olardıń san muǵdarları joqarıda atı ko'rsetilgen ilimpaz ixtiologlar tárepinen úyrenilgen

Tómengi Amudariya boyları suwları ixtiofaunası 1873-jılı Kazan Universitetiniń professorı

M.N. Bogdanov tárepinen úyreniledi. Ol Ámiwdáryanıń to'mengi bóliminiń balıqlarınan bekire, torta, sazan, ilaqa, shortan, sıla balıqların tereń úyrenip usı balıqlardıń eń kóp tarqalǵan orınların kórsetip beredi. hám 1882 jılı óziniń « Xiywa oazisi tábiyatı » degen miynetinde birinshi márte ilimde járiya qıladı.

1886-jılı Ámiwdáryanıń teńizge quyar jerinen baslap Tórtkúl qalasına shekemgi aralıqta suwlarda 14 túrli balıqlar ushıratuǵın Orta Aziyanıń haywanatlar dúnyasınıń izertlegen ilimpaz

A.M. Nikolskiy óziniń miynetinde kórsetip ótedi.

1904-jil Rossiyalı ilimpaz A.N. Borodin Tómengi Amudariya boyları suwları ixtiofaunasın ekspeditsiyada júrip izertleydi Ekspediciya juwmaǵında ol Ámiwdáryanıń boylarında balıqshılıq jaǵdayı hám o'ndirislik áhmiyetke iye bolǵan balıqlardıń dizimin ko'rsetedi. Bul aymaqtın balıqshılarınıń balıqlardı uslaw usılların jazadı.

L.S. Berg 1916, 1923, 1932, 1948 jıllarda Aral teńizi hám Tómengi Amudariya boyları suwları balıqların izertlep ondaǵı ilimiy maǵlıwmatlardı 1948-1949 jılları shıǵarǵan «Ayrım mámleketlerdiń hám SSSR diń dushshı suwları balıqları» degen monografiyasına kirgizedi.

1929-jılı Qazaqstanınıń Aralsk qalasında sho'lkemlestirilgen Usı stantsiya xızmetkerleri Aral teńizi balıqların, Ámiwdárya, Sırdárya basseynlerindeki balıqlardıń sanın baqlawga aladı. Baqlaw nátiyjeleri boyınsha ixtiolog alım G.V. Nikolskiydiń, 1938-jılǵı «Tajikstan balıqları», 1940-jılǵı «Aral teńizi balıqları» atlı monografiyaları baspadan shıqadı.

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

NOYABR

ANDIJON, 2025

1931-1933 jillari joqaridagi stantsiya tarepinen arawli ekspeditsiya sho'lkemlestirilip Chardjaw qalasidan Amudaryaning tenizge quyari jerine deyingi araliqtin balig'larini izertlenedi. Bul ekspeditsiyaning materiallari Amudaryaning ortang'i ham to'mengi agimini boyinsha 1933-jili usi stantsiyaning atidan G.V. Nikolskiy, S.I. Yagudina, V.Ya. Pankratovlar tarepinen «Aral baliqshilik xojalig'larini miynetleri», degen atamada kitap bolip baspadan shigadi. Bul kitapta Amudariyaga sipatlama beriledi ham oning baliqlar dunyasining ayirim turleri tuwrali mag'liwmatlar beriledi.

D.M. Muratov (Orta Aziya mamleketlik universiteti alimi) 1947-jili osetr baliqlari ishinen ulken sumiray baliqning uzunluq, salmaq, jas ham o'siw tezligini ko'rsetkishleri boyinsha izertlew jumislarin alip baradi.

1950-jili burungi awkamin zoologiya institutining Amudaryani izertlewge ham ogan baylanisli suwlarini izertlew boyinsha mag'liwmatlari toplami G.X. Shaposhnikovaning «Amudariya baliqlari» degen at penen baspadan shigadi. Avtor Amudaryaning baliqlarining qaliplesiw tariyxini jazadi ham olarning qisqasha zonalar boyinsha bo'liniwine de toqtap otedi.

1963-jili F.A. Turdakov «Ribi Qirgiz baliqlari» degen ulken monografiya jazadi. Ol usi monografiyada Aral basseynining ixtiofaunasi tuwrali ilimiy-teoriyalik mag'liwmatlar beredi. F.A. Turdakov baliqlarining Amudaryaga boylap tarqalwini, ayirim turlerdini daryada zonağa bo'liniwleri tuwrali birinshilerden mag'liwmatlar bergeni ilimpaz.

Aral tenizi, Amudaryaga ham oning ishki kollarini boyinsha ixtiologiyalik, gidrobiologiyalik ham baliqshilik xojaligi boyinsha izertlewler 1959-jili Qaraqalpaqstanda O'zbekstan ilimler akademiyasining Qaraqalpaqstan bo'limi sholkemleskenneni keyin baslandi. Bul jas ilimiy mekemening ilimiy jumislari Aral tenizining ham Amudaryaning suwi ham oning ixtiofaunasini izertlewge qaratiladi. juwmaği «Ribnie zapasi Aralskogo morya i puti ix ratsionalnogo ispolzovaniya» degen at penen 1964-jili usi ilimiy institutning ilimpazlari tarepinen Aral tenizi baliqlari zapasi ham olardan natijeli paydalw degen atama menen toplam bolip shigariladi. Ilimpazlardan L.P. Pavlovskaya Aral suwenining Amudaryada jasaw wakitlaridagi biologiyasini uyrenedi. 1966, 1968 ham 1976 jillari L.P. Pavlovskaya, K. Suyunova, Gusevalar suwenini ko'beyiw dawirin izertleydi. 1072 jil L.P. Pavlovskaya ham K. Yusupov qilish baliqtin Amudaryada jasaw dawirin izertlegen, N.I. Sagitov kishi ham ulken sumiray baliqlarin har tarepleme izertlegen. 1966-1979 jillari Shortan tarizliler, marqa R. Tlewov, J. Orazbaev, N. Sagitovlar tarepinen izertilengen. R. Tlewov, N. Sagitov Aral qarako'z baliqning daryada jasaw dawiridagi biologiyasini 1966 jili, 1964, 1972, 1979 jillari, Aral bekiresi, sumiray (ulken, kishi) baliqlari ham iqlimlastirilgan sevryuga baliqlarin zertlegen.

Amudaryaning suwining gidrologiyalik jag'daylari tuwrali I.M. Joldasova 1976 miynetleri jariq koredi.

S.O. Osmanov 1948-jildan baslap Amudaryaga baliqlarin izertleydi ham «O'zbekstan baliqlari ham kesellikleri» degen monografiyani jariya etedi. 1972 jillarga kelip biologiya ilimdoktori professor R. Teuovning «Qaraqalpaq baliqlari» degen kitabi baspadan shigadi. Bul kitapta

Tomengi Amudariya boylari baliqlarining tur qurami hambilogiyalik ozgeshelikleri soz etiledi. Baliqlarining parazitleri tuwrali 1996 jillari B. Allamuratovning, 2002 jili A. Qurbanoaning, izeykesh ham salı atizlari baliqlari ekologiyasi boyinsha D. Qoshanovning 2022 jillari ilim izertlew jumislarin atap otiw orinli.

Juwmaqlap aytqanda hazirgi dawirde ayaqta suw tamtarisligi kusheyip atirgan mahalde Amudariya boylari suwlarinda ushirasip atirgan baliqlarining ekologiyasini izertlew ham olardi saqlap qaliw jollarini tabiw ogada axmiyetli esaplanadi.

Adebiyatlar:

1. Berg. L.S. Rıbı presnıx vod SSR i sopredelnıx stran. 1948 r., İzd-vo ANSSR
2. Sagitov I.I. 1983, Rıbı i kormovıe bespozvonochnie srednego i nijnego techeniya Amudari. İzd-vo «Fan», Uzbekskoy SSR.
3. D Koshanov. Amudaryo quyi oqimi suv havzalaridagi baliq chavoqlarining oziqlanishi avtoreferat. falsafa fanlari doktori (phd) ilmiy darajasini olish uchun tayërlangan 2020 y Nukus
4. Nikolskiy G.V. 1938, rıbı Tadjikistana. M.L., Izd-vo ANSSSR.
5. Osmanov S.O. 1971, Parazitofauna rıb Uzbekskoy SSR. Tashkent.